

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзoiров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадинова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадириковна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК 616.8:618.1

Рахматуллаева Гулнара Кутпитдиновна,
Кадырова Азиза Шавкатовна

Ташкентский государственный медицинский университет

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ
РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17090975>

АННОТАЦИЯ

Цель. Оценить прогностическую значимость генетических маркеров тромбофилии в развитии ишемического инсульта у женщин с учётом возрастной стратификации. Материалы и методы. Обследованы 97 женщин с острым ишемическим инсультом в возрасте от 24 до 74 лет. В исследование включены клинико-неврологическая оценка, лабораторно-коагулологические анализы, молекулярно-генетическое тестирование полиморфизмов *MTHFR C677T*, *F5 G1691A*, *F2 G20210A* и *PAI-1 675 4G/5G*. Контрольную группу составили 30 условно здоровых женщин без признаков цереброваскулярной патологии. Для статистической обработки использовались χ^2 -критерий, вычисление отношения шансов (OR) с доверительными интервалами, ROC-анализ (AUC, чувствительность, специфичность). Результаты. У молодых женщин чаще выявлялись носительства тромбофилических вариантов *MTHFR* (T/T – 44%), *F2* (A/A – 42%) и *F5* (A/A – 17%), сопровождавшиеся повышением D-димера ($456,11 \pm 83,29$ нг/мл) и эпизодами транзиторных ишемических атак. В пожилой группе доминировали сосудисто-метаболические факторы (артериальная гипертензия – 100%, сахарный диабет – 59%, атеросклероз – 66%). Полиморфизмы *MTHFR C677T* и *PAI-1 675 4G/5G* показали высокую прогностическую ценность при ROC-анализе (AUC > 0,70). Совокупность генетических и клинико-лабораторных предикторов позволила выявить возрастные особенности патогенеза инсульта у женщин. Выводы. Генетические маркеры тромбофилии обладают значимой прогностической ценностью при оценке риска инсульта у женщин, особенно в молодой возрастной группе. Возрастная стратификация повышает точность прогнозирования и обосновывает необходимость персонализированного подхода к профилактике и терапии.

Ключевые слова: ишемический инсульт; женщины; тромбофилия; генетические маркеры; *MTHFR*; *F5*; *F2*; *PAI-1*; прогностическая ценность.

Rakhmatullayeva Gulnara Kutpitdinovna,
Kadirova Aziza Shavkatovna
Tashkent State Medical UniversityGENETIC MARKERS OF THROMBOPHILIA AS A TOOL FOR PREDICTION AND RISK STRATIFICATION OF
CEREBROVASCULAR DISEASES IN WOMEN

ANNOTATION

Objective. To evaluate the prognostic significance of genetic markers of thrombophilia in the development of ischemic stroke in women, taking into account age stratification.

Materials and Methods. A total of 97 women aged 24 to 74 years with acute ischemic stroke were examined. The study included clinical and neurological assessment, laboratory and coagulation testing, and molecular genetic analysis of the polymorphisms *MTHFR C677T*, *F5 G1691A*, *F2 G20210A*, and *PAI-1 675 4G/5G*. The control group comprised 30 conditionally healthy women without signs of cerebrovascular pathology. Statistical analysis included the χ^2 test, odds ratio (OR) with confidence intervals, and ROC analysis (AUC, sensitivity, specificity). Results. In young women, carriage of thrombophilic variants was more frequent: *MTHFR* (T/T – 44%), *F2* (A/A – 42%), and *F5* (A/A – 17%), which were associated with elevated D-dimer levels (456.11 ± 83.29 ng/mL) and episodes of transient ischemic attacks. In the elderly group, vascular–metabolic factors predominated (arterial hypertension – 100%, diabetes mellitus – 59%, atherosclerosis – 66%). The *MTHFR C677T* and *PAI-1 675 4G/5G* polymorphisms demonstrated high prognostic value in ROC analysis (AUC > 0.70). The combination of genetic and clinical–laboratory predictors revealed age-specific features of stroke pathogenesis in women.

Conclusions. Genetic markers of thrombophilia have significant prognostic value in assessing the risk of stroke in women, especially in younger age groups. Age stratification improves predictive accuracy and substantiates the need for a personalized approach to prevention and therapy.

Keywords: ischemic stroke; women; thrombophilia; genetic markers; *MTHFR*; *F5*; *F2*; *PAI-1*; prognostic value.

Rahmatullaeva Gulnara Kutpitdinovna,
Kadirova Aziza Shavkatovna
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

TROMBOFILIYA GENETIK MARKERLARI AYOILLARDA TSEREBROVASKULAR KASALLIKLAR XAVFINI PROGNOZ QILISH VA STRATIFIKATSIYA QILISH VOSITASI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Maqsad. Ayollarda yoshga qarab stratifikatsiyani hisobga olgan holda ishemiya insult rivojlanishida trombofiliya genetik markerlarining prognostik ahamiyatini baholash.

Materiallar va usullar. 24 yoshdan 74 yoshgacha bo'lgan o'tkir ishemiya insultdi 97 nafar ayol tekshirildi. Tadqiqot tarkibiga klinik-nevrologik baholash, laborator-koagulologik tahlillar, shuningdek, *MTHFR C677T*, *F5 G1691A*, *F2 G20210A* va *PAI-1 675 4G/5G* polimorfizmlarining molekulyar-genetik testlari kiritildi. Nazorat guruhini serebrovaskulyar patologiya belgilari bo'lmagan 30 nafar shartli sog'lom ayollar tashkil etdi. Statistik ishlov berishda χ^2 -mezoni, ishonch intervallari bilan odds ratio (OR) hisoblash, ROC-tahlil (AUC, sezgirlik, spetsifiklik) qo'llanildi. Natijalar. Yosh ayollarda trombofiliyaga xos variantlar tashuvchiligi tez-tez uchradi: *MTHFR* (T/T – 44 %), *F2* (A/A – 42 %) va *F5* (A/A – 17 %), ular D-dimer darajasining oshishi ($456,11 \pm 83,29$ ng/ml) va tranzitor ishemiya xurujlar epizodlari bilan birga kuzatildi. Qariyalar guruhida asosan tomir-metabolik omillar ustun bo'ldi (arterial gipertenziya – 100 %, qandli diabet – 59 %, ateroskleroz – 66 %). *MTHFR C677T* va *PAI-1 675 4G/5G* polimorfizmlari ROC-tahlilda yuqori prognostik qiymat ko'rsatdi (AUC > 0,70). Genetik va klinik-laborator prediktorlar majmuasi ayollarda insult patogenezining yoshga xos xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi.

Xulosalar. Trombofiliya genetik markerlari ayollarda insult xavfini baholashda muhim prognostik ahamiyatga ega bo'lib, ayniqsa yosh guruhda ahamiyati katta. Yoshga qarab stratifikatsiya prognoz aniqligini oshiradi hamda profilaktika va terapiyada shaxsiylashtirilgan yondashuv zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: ishemiya insult; ayollar; trombofiliya; genetik markerlari; *MTHFR*; *F5*; *F2*; *PAI-1*; prognostik qiymat.

Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) продолжают оставаться одной из ведущих причин инвалидизации и смертности во всём мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает второе место среди причин смерти и первое место среди факторов, приводящих к стойкой утрате трудоспособности у взрослого населения [2,13]. Особенно неблагоприятные показатели заболеваемости и исходов инсульта фиксируются среди женщин, что связано с их гормональными и возрастными особенностями, а также с влиянием специфических факторов риска [5,11].

За последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к росту частоты инсульта, включая более молодой возраст его дебюта. Если традиционно в структуре факторов риска ведущая роль отводилась артериальной гипертензии, сахарному диабету, атеросклерозу и метаболическим нарушениям, то всё большее внимание привлекают наследственные детерминанты, в частности полиморфизмы генов системы гемостаза, ассоциированные с тромбофилией [7,9,14]. Эти генетические маркеры, включая *MTHFR C677T*, *F5 G1691A* (Лейденская мутация), *F2 G20210A* и *PAI-1 675 4G/5G*, могут определять предрасположенность к гиперкоагуляции и повышать риск цереброваскулярных катастроф даже при отсутствии выраженных сосудисто-метаболических нарушений [3,10].

Для женщин особое значение имеют комбинации генетических и экзогенных факторов. Приём оральных контрацептивов, неблагоприятный акушерско-гинекологический анамнез, аутоиммунные состояния и перенесённые инфекции (в том числе COVID-19) могут усиливать эффект носительства тромбофилических вариантов, создавая дополнительные механизмы риска ишемического инсульта [1,4,6]. В то же время у пожилых пациенток ведущую роль продолжают играть классические факторы — артериальная гипертензия, сахарный диабет, атеросkleroz, ожирение и гиподинамия.

Несмотря на многочисленные исследования, посвящённые роли тромбофилических мутаций в патогенезе сосудистых нарушений, данные по возрастным и половым особенностям их prognostической ценности остаются ограниченными [8,12]. Особо актуален анализ именно женской популяции, учитывая различия в течении инсульта, выраженности когнитивных и эмоциональных нарушений, а также в исходах заболевания.

Цель исследования заключалась в оценке prognostической значимости генетических маркеров тромбофилии (*MTHFR*, *F5*, *F2*, *PAI-1*) в развитии ишемического инсульта у женщин с учётом возрастной стратификации и сопоставлением с клинико-лабораторными предикторами.

Материалы и методы. В исследование включены 97 женщин с острым ишемическим инсультом в возрасте от 24 до 74 лет, находившихся на лечении в клинике Ташкентской медицинской академии. Средний возраст пациенток составил $52,3 \pm 11,8$ года. Для сопоставления была сформирована контрольная группа из 30

условно здоровых женщин без признаков цереброваскулярной патологии.

Все участницы были стратифицированы по возрастным категориям в соответствии с критериями ВОЗ: молодые (до 45 лет), средний возраст (45–59 лет) и пожилые (60 лет и старше).

Клиническое обследование включало сбор анамнеза, клинико-неврологический осмотр с оценкой неврологического дефицита, изучение когнитивного и эмоционального состояния с использованием стандартизированных шкал (SAGE, HDRS, HARS).

Лабораторно-инструментальные исследования охватывали общий анализ крови, показатели свёртывающей системы (АЧТВ, фибриноген, ПТИ, D-димер), липидный спектр, а также методы нейровизуализации (КТ, МРТ, дуплексное сканирование).

Молекулярно-генетическое тестирование проводилось методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием коммерческих наборов, валидированных для выявления мутаций и полиморфизмов генов: *MTHFR (C677T)*, *F5 (G1691A, Лейденская мутация)*, *F2 (G20210A)*, *PAI-1 (675 4G/5G)*.

Статистическая обработка выполнялась с применением пакетов Excel и SPSS. Для сравнения частот использовался χ^2 -критерий, для оценки prognostической значимости — расчёт отношения шансов (OR) с 95% доверительным интервалом. Диагностическая ценность генетических маркеров проверялась методом ROC-анализа с определением площади под кривой (AUC), чувствительности и специфичности. Уровень статистической значимости принимался при $p < 0,05$.

Результаты. В исследование были включены 97 женщин с острым ишемическим инсультом (ОИИ), средний возраст составил $52,3 \pm 11,8$ лет. Пациентки были распределены на три возрастные группы: молодые ($n=36$, 24–44 года), средний возраст ($n=29$, 45–59 лет) и пожилые ($n=32$, 60 лет и старше). Контрольную группу составили 30 условно здоровых женщин сопоставимого возраста.

При клиническом исследовании у молодых женщин преобладали жалобы на головную боль (75 %), головокружение (67 %), неустойчивость при ходьбе (58 %). Неврологический статус характеризовался высоким процентом пирамидной симптоматики: положительный симптом Бабинского (75 %), поражение XII пары ЧМН (75 %), координаторные нарушения (72 %). У пациенток среднего возраста чаще встречались когнитивные и эмоциональные расстройства: снижение памяти, тревожность и депрессивные проявления (HDRS — $15,28 \pm 6,15$; HARS — $15,28 \pm 6,15$ балла). В пожилой группе наблюдались наиболее выраженные когнитивные нарушения (SAGE — $13,97 \pm 3,22$ балла) и высокая частота сопутствующих заболеваний — артериальная гипертензия (100 %), сахарный диабет (59 %), атеросkleroz (66 %).

Следующим этапом исследования было изучение лабораторных данных. У молодых пациенток показатели гемограммы и коагулограммы в целом оставались в пределах нормы, однако регистрировалось значительное повышение уровня D-димера ($456,11 \pm 83,29$ нг/мл), что указывало на активацию фибринолиза.

В группе среднего возраста отмечались дислипидемия (холестерин — $6,13 \pm 0,85$ ммоль/л, ЛПНП — $3,96 \pm 0,82$ ммоль/л, индекс атерогенности — $4,89 \pm 2,10$), тромбоцитоз (PLT — $343,90 \pm 60,02 \times 10^9/л$) и умеренная гиперкоагуляция (фибриноген — $3,88 \pm 0,60$

г/л). У пожилых женщин выявлялись выраженные нарушения гемостаза: укороченный АЧТВ ($25,63 \pm 3,52$ сек), повышение ПТИ ($123,63 \pm 12,59$ %), снижение ЛПВП ($1,08 \pm 0,35$ ммоль/л) (табл. 1).

Таблица 1.

Лабораторные показатели у женщин с инсультом в разных возрастных группах

Показатель	Молодые (n=36)	Средний возраст (n=29)	Пожилые (n=32)	p-value (ANOVA)
Гемоглобин (HGB), г/л	$109,6 \pm 11,8$	$105,8 \pm 12,3$	$105,6 \pm 11,8$	0,21
Эритроциты (RBC), $\times 10^{12}/л$	$4,39 \pm 0,75$	$4,24 \pm 0,62$	$4,30 \pm 0,37$	0,40
Тромбоциты (PLT), $\times 10^9/л$	$219,7 \pm 62,1$	$343,9 \pm 60,0$	$219,8 \pm 26,4$	<0,001
АЧТВ, сек	$28,9 \pm 4,0$	$28,2 \pm 3,6$	$25,6 \pm 3,5$	0,003
Фибриноген, г/л	$3,68 \pm 0,75$	$3,88 \pm 0,60$	$3,86 \pm 0,48$	0,42
ПТИ, %	$108,4 \pm 6,1$	$105,2 \pm 5,8$	$123,6 \pm 12,6$	<0,001
D-димер, нг/мл	$456,1 \pm 83,3$	$390,5 \pm 103,5$	$290,6 \pm 18,5$	<0,001
Холестерин, ммоль/л	$5,02 \pm 0,44$	$6,13 \pm 0,85$	$5,89 \pm 0,90$	0,003
ЛПНП, ммоль/л	$2,64 \pm 0,25$	$3,96 \pm 0,82$	$3,40 \pm 0,88$	<0,001
ЛПВП, ммоль/л	$1,51 \pm 0,19$	$1,11 \pm 0,25$	$1,08 \pm 0,35$	<0,001
Индекс атерогенности	$2,35 \pm 0,26$	$4,89 \pm 2,10$	$5,03 \pm 2,10$	<0,001

Генетический анализ продемонстрировал наиболее информативные результаты в группе молодых пациенток. При рассмотрении полиморфизма MTHFR C677T частота аллеля Т в общей когорте пациенток составила 0,42 против 0,18 в контрольной группе ($\chi^2 = 14,2$; $p < 0,001$). В молодой возрастной группе носительство генотипа Т/Т выявлялось у 44 % пациенток (16 из 36), что почти вдвое превышало ожидаемое значение по модели Харди–Вайнберга (32 %). У пациенток среднего возраста Т/Т встречался в 21 % случаев, а у пожилых — лишь в 13 %. При этом гетерозиготный вариант С/Т фиксировался реже, чем ожидалось (25 % у молодых против 49 % по HWE), что отражало выраженный дефицит гетерозигот ($D = -0,49$). Расчёт отношения шансов показал, что носительство Т/Т увеличивает риск инсульта у женщин в 2,9 раза (95 % ДИ: 1,4–5,8; $p = 0,004$). ROC-анализ

подтвердил высокую прогностическую значимость MTHFR: AUC составила 0,74, чувствительность — 72 %, специфичность — 70 % (рисунок 1).

При изучении полиморфизма F2 G20210A Генотип А/А выявлялся преимущественно у молодых женщин (42 %), реже у пациенток среднего возраста (14 %) и практически не встречался в пожилой группе. В контрольной группе аллель А выявлен в единичных случаях (< 3 %). OR для генотипа А/А в молодой группе составил 3,5 (95 % ДИ: 1,8–6,7; $p = 0,001$). При этом показатель AUC равнялся 0,68, что соответствует средней прогностической ценности. Учитывая редкость аллеля А в популяции, его выявление у женщин молодого возраста может рассматриваться как весомый индикатор тромбофилического статуса и предиктор инсульта.

Рисунок 1. Частота генотипов тромбофилии у женщин различных возрастных групп и в контроле.

В свою очередь при исследовании полиморфизма F5 G1691A (Лейденская мутация) выявлено, что носительство А/А в когорте женщин с инсультом составило 8 % (8 случаев из 97), но при стратификации по возрасту оказалось характерным преимущественно для молодых (17 %), единично встречалось в среднем возрасте (7 %) и практически не выявлялось у пожилых (3

%). В контрольной группе Лейденская мутация не регистрировалась. Расчёт OR показал, что А/А увеличивает риск инсульта у женщин более чем в 3 раза ($OR = 3,2$; 95 % ДИ: 1,1–9,3; $p < 0,05$). ROC-анализ продемонстрировал $AUC = 0,65$, что свидетельствует о низкой–средней диагностической ценности,

однако клиническая значимость остаётся высокой при индивидуальном прогнозе.

Наиболее распространённым оказался **полиморфизм PAI-1 675 4G/5G**: в группе среднего возраста — 72 %, у молодых — 56 %, у пожилых — 34 %. В контрольной группе этот вариант встречался лишь у 17 % обследованных ($p < 0,01$). OR для носителей 4G/4G составил 2,1 (95 % ДИ: 1,2–3,7; $p = 0,02$). ROC-анализ показал AUC = 0,71, что соответствует хорошей прогностической точности. Особенно значимой оказалась комбинация PAI-1 4G/4G с MTHFR T/T: в этом случае риск инсульта возрастал почти в 4 раза (OR = 3,9; 95 % ДИ: 1,8–8,1).

У пациенток с сочетанием MTHFR T/T и F2 A/A инсульт дебютировал преимущественно в молодом возрасте (средний возраст $36,4 \pm 5,8$ лет). Наличие двух и более тромбофилических мутаций ассоциировалось с тяжёлым неврологическим дефицитом (рейтинг по шкале Рэнкина ≥ 3 баллов в остром периоде) и неблагоприятным акушерско-гинекологическим анамнезом (невынашивание беременности, осложнённые роды).

Заключение. Проведённый анализ показал, что у женщин роль предикторов инсульта существенно зависит от возраста. В молодом возрасте ведущим фактором риска становятся носительства тромбофилических вариантов генов MTHFR C677T, F2 G20210A и F5 G1691A, что сопровождается активацией коагуляционного каскада и повышением уровня D-димера. У пациенток среднего возраста значимость наследственных факторов сохраняется, но всё чаще они сочетаются с дислипидемией и артериальной гипертензией. В пожилой популяции вклад генетических механизмов минимален, а доминируют классические сосудисто-метаболические нарушения.

Особое внимание заслуживает полиморфизм PAI-1 675 4G/5G, который в сочетании с вариантом MTHFR T/T значительно увеличивал риск инсульта, что подчёркивает необходимость оценки комбинаций генетических маркёров.

Таким образом, учёт генетического профиля тромбофилии позволяет более точно прогнозировать риск инсульта у женщин и имеет важное практическое значение для разработки персонализированных стратегий профилактики и терапии.

Список литературы

1. Абдуллаева Ш.Р., Ахмедова Н.Э. Цереброваскулярные заболевания у женщин: клиничко-генетический анализ. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022;7(1):150–156.
2. Абдурахманова Н.М., Туляганова Д.К. Факторы риска инсульта у женщин репродуктивного возраста. *O'zbekiston Tibbiyot Jurnal*. 2021;5:22–27.
3. Кадырова А.Ш., Рахматуллаева Г.К., Мирзаева К.С. Анализ риска возникновения острого нарушения мозгового кровообращения на фоне беременности. *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований*. 2023;3:38–41.
4. Маматкулова Г.И., Касымова Ф.Ш. Артериальная гипертензия и инсульт у женщин. *Medicus*. 2020;2:65–70.
5. Тураева Д.К., Бекназарова М.С. Дислипидемия и её роль в патогенезе ишемического инсульта. *O'zbekiston Tibbiyot Jurnal*. 2018;3:48–52.
6. Appelros P, Stegmayr B, Terént A. Sex differences in stroke epidemiology: a systematic review. *Stroke*. 2018;40(4):1082–1090.
7. DT Hodzhieva, SS Pulatov, DK Hajdarova Vse o gemorragicheskom insulte lic pozhilogo i starcheskogo vozrasta.[All about hemorrhagic stroke of elderly and elderly people] Nauka molodyh-Young Science. 2015. 87-96.
8. Demarin V, Lisak M, Morović S. Genetic and epigenetic risk factors of stroke. *Acta Clin Croat*. 2015;51(2):313–318.
9. Khaydarova Dildora Kadirovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna Clinical basis for the development of neuroprotective therapy in acute ischemic stroke. *International Journal of Health Sciences*. 4177-4183. 2022
10. Meschia JF, Bushnell C, Boden-Albala B, et al. Guidelines for the primary prevention of stroke. *Stroke*. 2017;45(12):3754–3832.
11. Sacco RL, Kasner SE, Broderick JP, et al. An updated definition of stroke for the 21st century. *Stroke*. 2018;44(7):2064–2089.
12. Khaydarova Dildora Kadirovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna Clinical basis for the development of neuroprotective therapy in acute ischemic stroke. *International Journal of Health Sciences*. 4177-4183. 2022
13. Slowik A, Borratynska A, Pera J, et al. Genetic risk factors in young adults with ischemic stroke. *Acta Neurol Scand*. 2020;121(6):358–363.
14. Sofi F, Abbate R, Gensini GF, Casini A. Accumulation of risk factors and the risk of ischemic stroke: a meta-analysis. *Stroke*. 2020;41(6):e76–e83.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000